

Ruta turística como potencial del desarrollo sostenible en el sector “La Manga del Cura”, Manabí, Ecuador

Tourist route as a potential for sustainable development in the “La Manga del Cura” sector, Manabí, Ecuador

DOI.....

AUTORES: Rumania Alexandra Torres Navarrete ^{1*}

Patricia del Rocio Ramírez Contreras ²

Wilson Roberto Briones Caicedo ³

Joice Nalley Alvarado Centeno ⁴

DIRECCIÓN PARA CORRESPONDENCIA: rtorresm@utb.edu.ec

Fecha de recepción: 23 / 06 / 2021

Fecha de aceptación: 30 / 06 / 2021

RESUMEN

El presente trabajo analiza el potencial de una ruta turística sostenible en el sector La Manga del Cura del cantón El Carmen para fomentar el desarrollo sostenible en el sector. El estudio se realizó en el sector La manga Del Cura ubicada al sureste del cantón El Carmen, provincia de Manabí, comprende una extensión de aproximadamente 487 km² con

^{1*} Ingeniera en Administración de Empresas Agropecuarias, Máster en Administración de Empresas, PhD de Investigación en Economía; Docente Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo; rtorresm@utb.edu.ec

² Ingeniera en Administración de Empresas Agropecuarias, Máster en Costos y Administración Financiera; Docente Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo; pramirez@utb.edu.ec

³ Ingeniero en Administración Financiera, Magíster en Administración de Empresas. Docente de la Universidad Técnica de Babahoyo, Coordinador de Investigación y Desarrollo de la Facultad de Ciencias Jurídicas, Sociales y de la Educación-Extensión Quevedo, Provincia de Los Ríos, Ecuador. E-mail: wbriones@utb.edu.ec

⁴ Licenciada en Hotelería y Turismo, Graduada en la Universidad Técnica de Babahoyo-Extensión Quevedo. E-mail: joycemylife18@gmail.com

alrededor de 24 000 habitantes. Se aplicó una entrevista a 6 propietarios de lugares de recreación y una encuesta a 393 habitantes utilizando un cuestionario estructurado para determinar los atractivos turísticos, como también la percepción que tiene los habitantes sobre el potencial de ruta turística sostenible. Los resultados muestran que los principales atractivos turísticos son la cascada del Salto del Armadillo, cascada del Salto del Pintado, el balneario El Refugio, y el centro recreacional D`teo. Se determinó además que estos cuatro atractivos turísticos principales conformarían la Ruta turística sostenible, brindando actividades como canopy, recorrido en tubos flotantes, camping, ciclismo, gastronomía, entre otros. Estos resultados sugieren que la ruta turística sostenible puede apoyar a las poblaciones rurales en el buen manejo de sus recursos naturales, la generación de ingresos, y al desarrollo económico sostenible de la localidad.

PALABRAS CLAVE: Turismo sostenible, La Manga del Cura, desarrollo sostenible, rutas turísticas.

ABSTRACT

This paper analyzes the potential of a sustainable tourist route in the La Manga del Cura sector of the El Carmen canton to promote sustainable development in the sector. The study was carried out in the La Manga Del Cura sector. Located southeast of the El Carmen canton, Manabí province, it covers an area of approximately 487 km² with around 24,000 inhabitants. An interview was applied to 6 owners of recreation places and a survey to 393 inhabitants using a structured questionnaire to determine the tourist attractions, as well as the perception that the inhabitants have about the potential of a sustainable tourist route. The results show that the main tourist attractions are the Salto del Armadillo waterfall, the Salto del Pintado waterfall, the El Refugio spa, and the D`teo recreational center. It was also determined that these four main tourist attractions would make up the Sustainable Tourist Route, offering activities such as canopy, floating tube tours, camping, cycling, gastronomy, among others. These results suggest that the sustainable tourist route can support rural populations in the good management of their natural resources, the generation of income, and the sustainable economic development of the locality.

KEY WORDS: Sustainable tourism, La Manga del Cura, , sustainable development, tourist route

INTRODUCCIÓN

Ecuador, al ser un país con basta riqueza y diversidad natural, intercultural y plurinacional, le apuesta al desarrollo de la actividad turística, para lo cual el Ministerio de Turismo (Mintur) plantea tres ejes estratégicos de acción: fomento al turismo interno, incremento del turismo receptivo y generación y atracción de inversiones. (Lucio, Vizcaíno, & Yaulema, 2019)

El turismo es uno de los sectores de la economía que posee mayor versatilidad y flexibilidad para adaptarse a las condiciones propias de cada territorio, a la vez que mejor integra las dimensiones de la ruralidad. (Bravo, 2021)

El turismo comunitario se viene desarrollando como un turismo sostenible creado para proteger los valores y conocimientos de las comunidades (Ruiz et al., 2008). Varios autores han mencionado que en la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) las comunidades indígenas son las pioneras en la creación del turismo comunitario (Izurieta et al., 2021; Coca, 2016), aprovechando sus recursos para beneficiar económicamente a los hogares, mejorando su calidad de vida y evitando la explotación de los recursos naturales, mineros y petroleros (Coca, 2016)

El desarrollo de un turismo sostenible supone la incorporación de un conjunto de actuaciones dirigidas a garantizar la preservación de los recursos naturales, la autenticidad cultural y la rentabilidad de la actividad turística en el destino, así pues, la sostenibilidad del destino turístico se convierte en un elemento de diferenciación clave para incrementar su competitividad. (Moral & Fernández, 2019)

De manera práctica, las agencias de turismo son las que trazan las rutas turísticas, con la finalidad de incrementar la actividad turística en el área geográfica donde se desarrolla, generando riqueza a través de una actividad complementaria a la tradicional (Benitez, 2012). Generalmente se basan en rutas de viajeros en mapas, donde se señalan los distintos destinos turísticos, medios de transporte, estado de la ruta o rutas, horarios de salida y de

arribo, distancias entre un lugar y otro, los alojamientos y la descripción de los atractivos turísticos que disfrutarán; algunas rutas son predeterminadas por las respectivas regiones, exigiendo un esfuerzo conjunto del sector público y privado, (Benitez, 2012).

Bajo este contexto, el presente estudio busca: a) caracterizar los principales atractivos turísticos; b) analizar el potencial de una ruta turística para fomentar el desarrollo sostenible en el sector la manga del cura, a través de una encuesta de percepciones y, c) analizar el potencial de visitantes a la ruta como medida de viabilidad de la propuesta.

1.1 Contexto del turismo y desarrollo sostenible

1.1.1 Desarrollo sostenible y turismo en el contexto de los ODS

El turismo en todas sus formas tiene potencial para contribuir de manera sustancial hacia el logro de algunos de los ODS. Las Naciones Unidas sin embargo vincula al turismo explícitamente con los objetivos 8, 12 y 14 (Tabla 2). (Tham, Ruhanen & Racitu, 2020).

Tabla 1. ODS, metas e indicadores directamente dirigidas al turismo.

ODS	Metas	Indicadores
<p>8 TRABAJO DECENTE Y CRECIMIENTO ECONÓMICO</p>	<p>(8.9) para 2030, diseñar y aplicar políticas para promover un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.</p>	<p>(8.9.1) PIB directo del turismo en proporción al PIB total y en la tasa de crecimiento.</p>
		<p>(8.9.2) Número de puestos de trabajo en las industrias turísticas como proporción del total de puestos de trabajo y tasa de crecimiento de los puestos de trabajo, por</p>

	<p>(12.B) Desarrollar y aplicar herramientas de seguimiento de los impactos del desarrollo sostenible para un turismo sostenible que cree puestos de trabajo y promueva la cultura y los productos locales.</p>	<p>sexo. (12.B.) Número de estrategias o políticas de turismo sostenible y planes de acción aplicados con herramientas de seguimiento y evaluación acordadas.</p>
	<p>(14.7) Para 2030, aumentar los beneficios económicos para los pequeños Estados insulares en desarrollo y los países menos desarrollados derivados del uso sostenible de los recursos marinos, incluyendo la gestión sostenible de la pesca, la acuicultura y el turismo.</p>	

Fuente: Adaptado de UN, n.d., citado por Trupp & Dolezal (2020).

El turismo comunitario se viene desarrollando como un turismo sostenible creado para proteger los valores y conocimientos de las comunidades (Ruiz et al., 2008). Las comunidades indígenas de la Región Amazónica Ecuatoriana (RAE) son las pioneras en la creación del turismo comunitario (Izurieta et al., 2021; Coca, 2016), aprovechando sus recursos para beneficiar económicamente a los hogares, mejorando su calidad de vida y evitando la explotación de los recursos naturales, mineros y petroleros (Coca, 2016).

En las últimas décadas, el turismo comunitario se ha realizado también por investigadores o estudiantes de ciencias biológicas y antropológicas que han llegado a visitar comunidades con fines exploratorios, etc., a este tipo de turismo la reciente literatura lo ha categorizado como turismo científico (Bourlon & Mao, 2011; Bourlon et al., 2012; Izurieta et al., 2021).

1.1.2 Clasificación de las rutas turísticas

De manera general, existen dos tipos de rutas turísticas; circulares y lineales. Las primeras, tienen un punto de partida y tienen atractivos naturales como paisajes haciendo paradas en puntos de interés. Las segundas, se puede decir que van como lo indica su nombre, en línea, y los destinos turísticos se encuentran ligados entre sí por medio de características en común, (Molina, 2013, pág. 29).

Las rutas turísticas se clasifican o dividen de la siguiente manera.

Rutas Gastronómicas

Según BARRERA (1999) citado por Molina (2013, pág. 30) menciona que una Ruta Gastronómica es un itinerario que permite reconocer y disfrutar de forma organizada el proceso productivo agropecuario, industrial y la degustación de la cocina regional, a su vez las Rutas Gastronómicas se organizan en torno a un producto clave que caracteriza la ruta y le otorga su nombre.

Rutas Religiosas y Culturales

Recorrer la ruta espiritual es una invitación a vivir la historia, la tradición y la devoción religiosa que se fundamenta en expresiones culturales únicas, mantenidas en el correr de los años y que transmiten a sus asistentes singulares experiencias y momentos transformadores que los llevan a vivir un turismo consciente, un turismo que ama la vida, (Molina, 2013, pág. 30).

Rutas Temáticas e Interpretativas

Las rutas temáticas son recorridos que conectan puntos relacionados, ya sea de carácter histórico, social o artístico. Generalmente las rutas tienen algún tipo de señalización y básicamente están pensadas para realizarse a pie.

Es uno de los servicios interpretativos más efectivos, ya sea en el medio natural, rural o urbano. Supone un contacto directo entre el público y el recurso que se desea

revelar, además es considerado como el método ideal para realizar interpretación sobre todo si es guiado, Adriana (2003) *citado por Molina, (2013, pág. 31).*

Rutas de Naturaleza

Es la actividad que realiza un visitante o turista, sobre senderos bordeados de un entorno natural o rural. Es en el presente la actividad más representativa del ecoturismo. Las rutas se realizan con el propósito de recrearse en el tránsito de parajes naturales o rurales.

La caminata es una de las prácticas que cada día toman fuerza con el apoyo de instituciones estatales y privadas, con el compromiso de las comunidades de ayudar a preservar y el compromiso de un turismo responsable, (Molina, 2013, pág. 32).

Rutas Artesanales

Aquella que se determina estudiando sobre el mapa un itinerario que comprenda la visita a varias localidades de interés turístico con el fin de que el viajero pueda conocer o adquirir objetos típicos producidos en el lugar visitado, realizados a mano por la población local, empleando materia prima del lugar, que constituye la prueba del viaje, la referencia del lugar conocido y la evocación de los días de vacaciones pasados. Algunas son en piedra, madera, plata, alfarería, cestería, cuero, cobre, hueso, plumas, tejidos, (Molina, 2013, pág. 32).

Las Rutas turísticas como producto turístico

Las rutas turísticas son consideradas como productos turísticos que están basados en un recorrido que es presentado con anterioridad y brinda una orientación a los consumidores sobre las actividades que llevará a cabo en un destino. Las mismas están constituidas por un conjunto de elementos integrales que son ofertados en el mercado turístico. Se considera como ruta turística un itinerario seguido a partir de un sitio de partida en una determinada dirección, para recorrer un espacio que tiene un sitio final o una llegada, lo que le permitirá percibir una experiencia de viaje. (Wickens, 2003), *citado por Trelles, 2012, pág 7.*

METODOLOGÍA

La investigación se realizó en el cantón El Carmen, sector La manga del Cura que pertenece a la provincia de Manabí, misma que se encuentra ubicada en la región Costa del Ecuador. La población tomada en consideración en este proyecto de investigación fueron los propietarios de Centros Turísticos y los pobladores del sector, a los cuales se le aplicó una encuesta como instrumento de recolección de datos. (Figura 1)

Figura 1. Mapa satelital La Manga del Cura

Fuente.

Muestreo y colección de datos

La recolección de datos se realizó usando dos sistemas diferentes. Se realizó una entrevista dirigida a los propietarios de los centros turísticos del lugar; y, una encuesta a la población utilizando una encuesta estructurada.

Para la aplicación del cuestionario se calculó la muestra usando la fórmula para poblaciones finitas de Murray y Larry (2009), basada en el total de centros turísticos del lugar y de la población que dio como resultado una muestra de 6 establecimientos

turísticos y 393 personas que fueron encuestados de manera aleatoria. La información fue procesada y analizada por medio del programa SPSS 21.0, para luego ser interpretados por medio de estadísticos gráficos.

RESULTADOS

Conocimientos sobre los atractivos turísticos

El cantón El Carmen en el sector La manga del Cura posee varios atractivos turísticos naturales. A continuación, se enlista todos los atractivos turísticos de la comunidad usados en las diversas actividades del turismo (Tabla 2).

Tabla 2. Principales atractivos turísticos del Sector La Manga del Cura, cantón EL Carmen

Atractivos Turísticos	
1. Cascada Salto del Armadillo	2. Cascada del Salado del Pintado
3. Balneario el refugio	4. Centro Recreacional D´Teo;
5. Salto el Roncador	6. Zoológico
7. Salto los quintanas	8. Parque acuático
9. Hotel ecológico	10. Comida tradicional
11. Cabañas Renacer	

Fuente: Autores.

Dentro de esta diversidad de atractivos también se clasifican a continuación los más relevantes considerados por la misma gente de la comunidad (Figura 2).

Figura 2. Atractivos turísticos principales

1. La Cascada El Salto del Armadillo

Es una cascada ubicada En la Parroquia San Ramón del Armadillo, en el Cantón El Carmen, Provincia de Manabí, se encuentra un escenario natural que hipnotiza con su derroche de energía y hermosura, la conocida Cascada del Armadillo, denominada así en honor al nombre de la parroquia a la que territorialmente pertenece.

Se trata de una caída de agua de algo más de 10 metros de altura, que es visitada por manabitas, guayasenses y fluminenses en su mayoría, que conocen del sitio, más por referencias de otras personas que por ser un sitio que ocupa un lugar preferencial en las opciones turísticas del país, (Destinos Turísticos).

2. La Cascada El Salto del Pintado

La Cascada del Salto del Pintado es sin duda una opción para recrearse y conocer más acerca de la cultura y el turismo de este sector, para los amantes de la naturaleza este lugar es el indicado para pasar esos momentos de tranquilidad con el afán de pasar una tarde agradable y divertida. Esta cascada es ideal para los feriados pues te ofrece lo mejor de lo mejor en un solo lugar y de la mejor manera en contacto con la naturaleza.

3. Balneario El Refugio

El balneario denominado El Refugio es otro de los atractivos naturales de la Manga del Cura el, pues es muy visitado al igual que los otros atractivos además tiene lugares de recreación para todas las edades y para quienes solo desean gozar de la vista y el paisaje cuentan con lugares donde se puede descansar.

4. Centro Recreacional D`Teo

El centro recreacional D`Teo, ubicado en El Paraíso La 14, donde se pueden realizar diferentes actividades de esparcimiento como, por ejemplo; juego de billar, indoor fútbol, vóleybol, gastronomía típica de la zona, pista de baile, simplemente contemplar el paisaje en las hamacas que se encuentran en el lugar.

Percepción de los habitantes del sector sobre la importancia de una ruta turística sostenible

Los habitantes del sector la Manga del cura manifestaron a través de las entrevistas realizadas, que la implementación de una ruta turística sostenible sería lo más adecuado para impulsar el turismo y por ende el desarrollo económico sostenible de la localidad. Es así como mencionan que los atractivos turísticos que se deben incluir en la ruta son: 1) cascada el Salto del armadillo, cascada el Salto del Pintado, Balneario el refugio y la cabaña D`Teo.

También indicaron que las actividades que se deben incluir son Canopy, recorrido en tubos flotantes, Ciclismo, Camping, caminata, gastronomía típica, actividades de esparcimiento, vista del paisaje desde hamacas, entre otros. (figura 3)

Figura 3. Mapa ruta turística sostenible

Figura 4. Percepción de los habitantes del sector sobre la importancia de los atractivos turísticos en el sector La Manga del Cura, cantón EL Carmen.

La Figura 4 muestra que los atractivos funcionan positivamente como una fuente de ingresos económicos para la gente del sector, también consideran indispensable mejorar los accesos a los atractivos para poder recibir a toda clase de turistas como, niños, adultos mayores. También que la accesibilidad de los atractivos es muy poca, es necesario el mejoramiento de estas rutas para que se pueda recibir más turistas locales, nacionales y extranjeros.

Figura 5. Percepcion de los habitantes del sector La manga del Cura sobre el impacto de los atractivos turisticos identificados en una Ruta Turistica Sostenible.

La Figura 5 muestra que los atractivos funcionan justamente como una forma de conservar los recursos naturales, además que aporta al desarrollo sostenible de la comunidad del

sector y beneficia económicamente a las familias que habitan en el sector La manga del Cura

Visitantes al sector turístico La manga del Cura y fechas con mayor afluencia

La afluencia de turistas al sector La manga del Cura va de 12 a 45 años, siendo el rango de 23 a 34 años la edad de los visitantes con mayor frecuencia (60%). Así mismo las personas del sector y dueños de establecimientos manifiestan que las fechas de mayor afluencia de turistas es en los feriados nacionales y en las fiestas patronales. (tabla 3; Figura 5)

Tabla 3. Porcentaje de afluencia de turistas al sector La Manga del Cura

OPCIONES	FRECUENCIA	PORCENTAJE
0 - 12	0	0%
12 - 23	1	20%
23 - 34	3	60%
34 - 45	1	20%
45 - más	0	0%
TOTAL	5	100%

Figura 5. Afluencia de turistas por fechas al sector La Manga del Cura

DISCUSIÓN

Los principales atractivos turísticos del sector La Manga del Cura como el turismo de aventura y el turismo de naturaleza entre otros, se han convertido también en un ingreso económico para la población de la comunidad (Izurieta et al., 2020), al respecto, un habitante del sector resume así las ventajas de la presencia de los atractivos turísticos *“Pienso los atractivos turísticos se deben potenciar, porque nos ayuda en la conservación de nuestros recursos naturales y al mismo tiempo tenemos empleos e ingresos económicos.* (R.S. 2019).

Atractivos turísticos con potencial para ruta turística sostenible

La actividad turística provoca una serie de transformaciones en la sociedad, convirtiéndola en un elemento importante para el principio de representación de desarrollo local y regional, por ende, el turismo es una actividad compleja que debe respetar los sistemas que la sustentan”. (Tigselema, Villarreal, & Yáñez, 2019). Las actividades de turismo de aventura naturales o culturales son los que definen y motivan a una persona a su desplazamiento a diversos destinos turísticos, para su adquisición y/o uso recreacional directo” (Acle, Santos, & Herrera, 2020). En lo referente a los atractivos turísticos de la localidad las cascadas del salto del armadillo, el salto del pintado, la gastronomía local o los sitios de relajación y esparcimiento, entre otros se han convertido en un atractivo con potencial para Ruta turística sostenible, debido a que la naturaleza se ha transformado en el tipo de turismo más usado en los últimos años, como una forma de relajación o para salir de la rutina de la vida cotidiana, pero sobre todo para disfrutar de la flora y fauna que se puede apreciar en el recorrido hasta el lugar.

La principal motivación de visitación ya no parte solo de conocer los atractivos turísticos naturales o arquitectónicos de una ciudad o región, sino más bien de internarse en un mundo de costumbres y tradiciones que solo la culinaria regional puede brindar, basada en la sostenibilidad y el manejo responsable de recursos, protección del ambiente y la salvaguarda de los valores patrimoniales y culturales. (Romero, 2018)

CONCLUSIONES

Los atractivos turísticos en el sector La Manga del Cura del cantón El Carmen fueron identificados como potenciales para la creación de una Ruta Turística Sostenible.

En su totalidad tanto pobladores como propietarios determinaron que con la implementación de una Ruta Turística Sostenible la afluencia de visitantes en el sector se incrementaría, lo que generara el desarrollo económico sostenible de la localidad.

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS

- Acle, M. R., Santos, D. J., & Herrera, L. B. (2020). La gastronomía tradicional como atractivo turístico de la ciudad de Puebla, México. *Revista de Investigación, Desarrollo e Innovación*, 237-248.
- Angelsen, A., Jagger, P., Babigumira, R., Belcher, B., Hogarth, N. J., Bauch, S., & Wunder, S. (2014). Environmental income and rural livelihoods: A global comparative analysis. *World Development*, 64, S12–S28. <https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2014.03.006>.
- Bravo, A. O. (2021). Micro emprendimientos en la ruta del pescador, provincia del Guayas. *Revista Universidad y Sociedad*, 375-382
- Bourlon, F., & Mao, P. (2011). Formas de turismo científico en Aysén, Chile. *Gestión Turística*, 15, 74–98.
- Bourlon, F., Mao, P., & Osorio, M. (2012). El turismo científico en Aysén: Un modelo de valorización territorial basado en el patrimonio y actores locales. *Sociedad Hoy*, 20, 55–76.
- Coca (2016). El turismo comunitario en el mundo de la globalización. El caso de los quichuas amazónicos. *Gaceta de Antropología*, 32(1). <https://doi.org/10.30827/digibug.42873>.
- Izurieta, G., Torres, A., García, Y., Vargas, J., Soria, S., Patiño, J., Torres, B. (2020). Beneficios del turismo científico en un paisaje forestal mega-diverso: Caso comunidad Kichwa San José de Payamino, Amazonía Ecuatoriana. *Ciencias*

- Ambientales/Environmental Sciences*. *Cienc. Tecn UTEQ* (2020) 13 (1) p 57-67
ISSN 1390-4051; e-ISSN 1390-4043. <https://doi.org/10.18779/cyt.v13i1.353>
- Izurieta, G., Torres, A., Patiño, J., Vasco, C., Vasseur, L., Reyes, H., Torres, B. (2021) Exploring community and key stakeholders perception of scientific tourism as a strategy to achieve SDGs in the Ecuadorian Amazon. *Tourism Management Perspectives* 39 (2021) 100830.
- Lucio, T., Vizcaíno, J., & Yaulema, Ó. (2019). El turismo comunitario como estrategia de desarrollo sostenible de la parroquia rural san andrés. *Revista de ciencias administrativas y economicas*, 23-34.
- Moral, M. M., & Fernández, A. M. (2019). Percepciones del residente local sobre el turismo industrial como una modalidad de desarrollo sostenible. *Revista de Estudios Regionales*, 45-69.
- Romero, C. ., (2018). La Gastronomía como Atractivo Turístico Primario en el Centro Histórico de Quito. *INNOVA Research Journal*, 194-203.
- Tigselema, S. I., Villarreal, V. K., & Yáñez, M. P. (2019). El manejo de residuos dentro del contexto de turismo sostenible en empresas de alojamiento de Puerto Quito, Ecuador. *Revista De Investigación De La Ciencia Turística*, 62–75.
- Tham, A., Ruhanen, L., & Racitu, M. (2020). Tourism with and by Indigenous and ethnic communities in the Asia Pacific región: a bricolage of people, place. *Journal of Heritage Tourism*. <https://doi.org/10.1080/1743873X.2020.1751647>
- Trupp, A., & Dolezal, C. (2020). Tourism and the Sustainable Development Goals in Southeast Asia. *Austrian Journal of South-East Asian Studies*, 13(1), 1-16.